

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 1, 2024: 11–15

WESTERN BLOT ANALÝZA PROTEÍNOV IZOLOVANÝCH Z PREPELIČEJ CHORIOALANTOICKEJ MEMBRÁNY

WESTERN BLOT ANALYSIS OF PROTEINS ISOLATED FROM QUAIL CHORIOALANTOIC MEMBRANE

Matúš Čoma^{1,2}, Lukáš Urban², Eva Petrovová³

¹Ústav farmakológie UPJŠ LF, LF UPJŠ v Košiciach, Košice

²Referát biomedicínskeho výskumu, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice

³Katedra morfológických disciplín, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice

matus.coma@upjs.sk

SÚHRN

Angiogenéza predstavuje proces tvorby nových krvných ciev z už existujúcich ciev a je nevyhnutná pre fyziologické funkcie ako hojenie rán a regeneráciu tkanív. Avšak jej dysregulácia môže viesť k rôznym patologickým stavom. Aj keď kurací CAM model zostáva zlatým štandardom pri štúdiách angiogenézy *ex ovo*, prepeličí CAM model prináša jedinečné výhody, ako je kratší generačný interval, kratší embryonálny vývoj, vyššia kapacita experimentálnych vzoriek a možnosť použitia špecifických markerov pre prepelicu ako je monoklonálna protilátka QH1, ktorá detekuje povrch prepeličích endotelových buniek. V tejto štúdii demonštrujeme využitie *ex ovo* prepeličieho CAM modelu na hodnotenie angiogenézy, s osobitným zameraním na detekciu expresie proteínov prostredníctvom Western blot analýzy.

Kľúčové slová: chorioalantoická membrána; angiogenéza; QH1; imunoblot

ABSTRACT

Angiogenesis, the process of new blood vessel formation from pre-existing vessels, is essential for physiological functions like wound healing and tissue regeneration; yet dysregulation can lead to various pathological conditions. While the chicken CAM model remains the

gold standard in angiogenesis studies *ex ovo*, the quail CAM assay presents distinct advantages, such as a shorter generation interval, shorter embryonal development, higher experimental sample capacity, and the possibility to use quail-specific markers like the monoclonal antibody QH1, which detects quail endothelial cell surfaces. In this study, we demonstrate the utility of the *ex ovo* quail CAM model for evaluating angiogenesis, specifically focusing on protein expression via Western blot analysis

Key words: chorioallantoic membrane; angiogenesis; QH1; immunoblot

ÚVOD

Angiogenéza, ako proces tvorby nových krvných ciev z existujúcich ciev, zohráva kľúčovú úlohu v rôznych fyziologických a patologických podmienkach (Kurz, 2000). Zatiaľ čo nekontrolovaná angiogenéza je spájaná s niekoľkými chorobami vrátane rakoviny a zápalových ochorení, kontrolovaná angiogenéza je nevyhnutná pre hojenie rán a regeneráciu tkanív (Lugano et al., 2020). Správna regenerácia tkanív závisí od adekvátnej angiogenézy, ktorá poskytuje kyslík, živiny a esenciálne činitele ako sú angiogénne a osteogénne faktory, a tiež zásobu endotelových a kmeňových buniek (Ellermann et al., 2023).

V súlade s etickými a vedeckými imperatívmi znižovať používanie zvierat vo výskume rastie dôraz na vývoj alternatívnych modelov, ktoré dodržiavajú princípy 3R (z angl. Reduction, Refinement, Replacement) (Neuhaus et al., 2022). Jednou takouto alternatívou je model chorioalantoickej membrány (CAM) s použitím kuracích embryí (Schneider-Stock and Flügen, 2023). CAM, vysoko prekrvená extraembryonálna štruktúra vytvorená okolo 3. až 5. embryonálneho dňa (ED3 až ED5) slúži ako dôležitý dýchací a vylučovací orgán počas embryonálneho vývinu (Ribatti, 2017). Tento model ponúka niekoľko výhod, vrátane postupného vývoja embryonálneho imunitného systému umožňujúceho transplantáciu buniek a tkanív z rovnakých alebo rôznych druhov zvierat. Okrem toho CAM modely poskytujú vizualizáciu v reálnom čase, jednoduchú dostupnosť a rýchle výsledky za nízku cenu (Kundekova et al., 2021). V dôsledku toho sa model CAM často využíva v rôznych oblastiach výskumu, vrátane testovania biomateriálov, výskumu rakoviny, štúdií hojenia rán, transplantologickej biológie a vývoja liekov (Dunker and Jendrossek, 2019, Ribatti et al., 2020). Je dôležité poznamenať, že prepeličí CAM model ponúka určité výhody oproti častejšie používanému modelu CAM kurčiat. Prepeličie embryá majú kratšie obdobie vývinu (16 dní) v porovnaní s embryami kurčaťa (21 dní) a sú menšieho rozmeru, čo umožňuje použitie väčšieho množstva vzoriek a zvýšenú experimentálnu efektivitu (Kundekova et al., 2021, Ainsworth et al., 2010). Okrem toho použitie markerov špecifických pre prepelicu ako napríklad monoklonálna protilátka QH1 detekujúca povrch prepeličích endotelových buniek uľahčuje štúdium angiogenézy a umožňuje rozlíšenie medzi hostiteľskými a darcovskými druhmi v transplantáciách (Petrovova et al., 2019, Papoutsis et al., 2001).

V predloženej štúdií sme demonštrovali analýzu expresie QH1, E-kadherínu, N-kadherínu a vaskulárneho endotelového rastového faktora A (VEGF-A, z angl. „vascular endothelial growth factor A“) pomocou Western blot analýzy v podmienkach *ex ovo* modelu prepeličej CAM.

MATERIÁLY A METÓDY

Ex Ovo prepeličí CAM model

Oplodnené prepeličie vajcia (*Coturnix coturnix japonica*, n = 20) boli zakúpené z prepeličej farmy (Malá Ida, Košice, Slovenská republika) a prevezené do laboratória v prostredí s kontrolovanou teplotou, aby sa zabezpečila ži-

votaschopnosť vajec. Vajcia boli inkubované horizontálne v inkubátore s núteným obehom vzduchu s konštantnou vlhkosťou pri teplote $38,2 \pm 0,5$ °C a 58 % relatívnej vlhkosti (RV). Päťdesiatšesť hodín po začiatku inkubácie bola vajecná škrupina dezinfikovaná 70 % etanolom, každé vajce bolo rozbité a jeho obsah s prepeličím embryom sa opatrne preniesol do sterilnej 6-jamkovej kultivačnej platne. Embryá sa inkubovali do ED 6 v inkubátore bez prúdenia vzduchu ($38,2 \pm 0,5$ °C, 60 % RV). Na 10 embryonálnych CAM bol aplikovaný fosfátový soľný pufor (PBS) obsahujúci VEGF-A (25 ng/ml, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). Po 72 hodinách (ED9) boli CAM odobraté a spracované pre Western blot analýzu.

Príprava lyzátov pre analýzu Western blot

Príprava proteínových lyzátov bola uskutočnená sériou precíznych krokov, aby sa zabezpečila vysoká kvalita vzoriek. CAMy boli čo najpresnejšie vyrezané z okolitého tkaniva a zozbierané do 2 ml mikroskúmaviek. Ku každej CAM bolo napipetované malé množstvo PBS (100 µl) a CAMy boli nastrihané nožnicami na malé kúsky. Následne boli premyté 500 µl studeného PBS a scentrifugované (4 °C, 500 x g, 5 minút). Po premytí boli erytrocyty eliminované použitím 1 ml RBC lyzačného pufru (Biolegend, San Diego, CA, USA), ktorý bol pripravený zriedením 10x koncentrovaného zásobného roztoku deionizovanou vodou podľa pokynov výrobcu. Po inkubácii (10 min., izbová teplota) bola lýza zastavená použitím 500 µl PBS a vzorky boli scentrifugované (500 x g, 5 min.). V prípade prítomnosti červeného sfarbenia peletu bol pridaný ďalší lyzačný krok (5 minút, izbová teplota). Získané pelety dôkladne zbavené erytrocytovej kontaminácie boli rozpustené v Laemmli lyzačnom pufru (100 mM TRIS-HCl, 10 % glycerol, 2 % SDS, pH približne 6,8). Tento pufor bol obohatený o inhibítory fosfatáz a proteáz (obe od Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). Následne boli lyzáty podrobené sonikácii (QSonica, 40% amplitúda, 15 sekúnd) a udržiavané na ľade po dobu 20 minút. Po dôkladnej lýze boli vzorky scentrifugované (4 °C, 10 000 x g, 10 min.) a opatrne prenesené do nových mikroskúmaviek. Vzorky boli uskladnené pri -20 °C až do ďalšej analýzy. Pre stanovenie koncentrácie proteínov v jednotlivých pripravených vzorkách sme použili BCA (bicinchoninová metóda z angl. Bicinchoninic Acid protein assay) test s vyžitím súpravy Pierce™ BCA Protein Assay Kit (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA).

Western blot analýza

Po krátkom denaturačnom kroku (95 °C, 1 min) boli vzorky proteínových lyzátov (15 µg na jamku) nanosené do 10 % Bis-Tris gélu a separované pomocou SDS-PAGE (denaturačná elektroforéza v polyakrylamidovom gély z angl. sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis). Po separácii boli proteíny elektroblotované na PVDF („polyvinylidene difluoride“) membránu s použitím suchého blotovacieho systému iBlot2 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, USA). Po elektroblote boli PVDF membrány krátko premyté v Tris-pufrovanom fyziologickom roztoku s 0,1 % Tween (TBS-T) a následne sa nešpecifické väzobné miesta blokovali počas 1 hodiny pri izbovej teplote v TBS-T pufri doplnenom o 5 % odtučnené sušené mlieko alebo hovädzí sérový albumín. Po vyblokovani boli membrány inkubované s primárnymi protilátkami cez noc pri +4 °C. Následne boli membrány trikrát premyté v TBS-T a inkubované s adekvátnymi sekundárnymi protilátkami konjugovanými s chrenovou peroxidázou (HRP, horseradish peroxidase) počas 1 hodiny pri izbovej teplote. Nakoniec sme využili chemiluminiscenčný substrát ECL (Enhanced Chemiluminescence SuperSignal West Pico PLUS; Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, USA) pre získanie chemiluminiscenčného signálu, ktorý bol zachytený na iBright FL1500 Imaging System (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA). Pre kontrolu rovnomerného nanašania proteínov sme využili β-aktín. Úplný zoznam protilátok použitých na analýzu Western blot možno nájsť v tabuľke 1.

VÝSLEDKY

Expresia QH1, E-kadherínu, N-kadherínu a VEGF-A bola hodnotená v kontrolnej CAM a CAM stimulovanej VEGF-A metódou Western blot (obrázok 1). Analýza odhalila,

že expresia proteínu QH1 a VEGF-A v CAM stimulovanej VEGF-A bola vyššia ako v kontrolnej CAM. Detekcia viacerých pásov QH1 môže naznačovať prítomnosť dimérov, multimérov, interakcií proteín-proteín, alebo modifikáciu, fragmentáciu či degradáciu cieľového proteínu. Expresia E- a N-kadherínu v oboch testovaných CAM bola rovnaká. Expresia β-aktínu slúžila ako kontrola rovnomerného nanašania vzoriek.

Obrázok 1. Western blot analýza expresie vybraných proteínov CAM. K – kontrolná CAM, V – VEGF-A stimulovaná CAM

DISKUSIA

Najvýznamnejší výsledok našej štúdie spočíva v novej aplikácii Western blotu na analýzu expresie proteínov v prepeličom CAM modeli. Prepeličí CAM model predstavuje finančne efektívny a rýchly nástroj pre *ex ovo* štúdium angiogenézy. V porovnaní s tradičným osvedčeným kuračím CAM modelom ponúka prepeličí CAM model kratší generačný interval, kratší embryonálny vývin a vyššiu kapacitu experimentálnych vzoriek (Morini et al., 2023).

Tabuľka 1. Protilátky použité pre Western blot analýzu

Primárna protilátka	Hostiteľ	Izotyp	Riedenie	Kat. č.	Klonalita	Výrobca
QH-1	Myš	IgG	1:2000	ab531829	monoklonálna	DSHB, Iowa City, IA, USA
E-kadherín	Potkan	IgG	1:1000	14-3249-82	monoklonálna	eBioscience, San Diego, CA, USA
N-kadherín	Králik	IgG	1:1000	PA5-19486	polyklonálna	Invitrogen, Carlsbad, CA USA
VEGF-A	Králik	IgG	1:1000	ab214424	monoklonálna	Abcam, Cambridge, UK
β-aktín	Králik	IgG	1:1000	8457	monoklonálna	CST, Danvers, MA, USA
Sekundárna protilátka	Hostiteľ	Izotyp	Riedenie	Kat. č..		Výrobca
Anti-králik IgG, HRP-konjugovaná	Koza	IgG	1:1000	7074		CST, Danvers, MA, USA
Anti-potkan IgG, HRP-konjugovaná	Koza	IgG	1:1000	7077		CST, Danvers, MA, USA
Anti-myš IgG, HRP-konjugovaná	Kôň	IgG	1:1000	7076		CST, Danvers, MA, USA

CST- Cell Signaling Technology; HRP – Horse radish Peroxidase

Praktickosť kultivácie prepeličích embryí s dĺžkou približne 30 mm a hmotnosťou približne 10 g v 6-jamkových platinách v podmienkach *ex ovo* poskytuje výhodu využitia väčšieho počtu jedincov v experimentoch (Kundekova et al., 2021, Ainsworth et al., 2010). Prepeličí CAM model bol napríklad použitý v angiogénnom výskume, ktorý preukázal 72% stimuláciu angiogenézy pomocou zásaditého fibroblastového rastového faktora (bFGF, basic fibroblast growth factor) a 68% inhibíciu angiogenézy použitím angiostatínu (Parsons-Wingerter et al., 1998). Prepeličí CAM model bol využitý aj pri skúmaní angiogénnych modulácií ovplyvnených faktormi ako leptín, heparín sodný a nadroparín vápenatý (Macajova et al., 2020). Ďalšie štúdie na prepeličom modeli skúmali účinky nervového rastového faktora na rast krvných kapilár (Lazarovici et al., 2018), ako aj testovali angiogénne účinky kondicionovaných médií z mezenchymálnych stromálnych buniek a ich kokultiváciu s endotelovými bunkami (Ezdačková et al., 2022). Kvantifikácia angiogénnych vlastností v týchto štúdiách bola typicky založená na zmenách vo vetvení a počte krvných ciev (Cattalini et al., 2016, Vargas et al., 2013). V našej štúdii sme použili Western blot na detekciu expresie QH1, E-kadherínu, N-kadherínu a VEGF-A v prepeličom CAM modeli. Jasne sme identifikovali expresiu QH1, markera endotelových buniek zo splachnického mezodermu a zreých endotelových buniek v cievach prepelíc (Feletou, 2011). Okrem toho sme tiež identifikovali expresiu E- a N-kadherínov, endotelových markerov, ktoré sa často študujú počas normálnej a patologickej angiogenézy (Tang et al., 2018, Derycke et al., 2006). Analyzovali sme tiež expresiu VEGF-A, najviac študovaného angiogénneho faktora s kľúčovou úlohou v angiogenéze (Apte et al., 2019).

ZÁVER

Tradične sa kvantifikácia angiogénnych vlastností v modeloch CAM spoliehala na parametre, ako sú zmeny počtu a vetvenie krvných ciev (Cattalini et al., 2016, Vargas et al., 2013). Začlenenie Western blot analýzy na posúdenie expresie proteínov v modeloch CAM však značne rozširuje možnosti a potenciálne aplikácie tejto techniky a ponúka výskumníkom výkonný nástroj na skúmanie expresie proteínov a objasnenie základných mechanizmov, ktoré riadia vaskulárny vývoj a remodeláciu.

POĎAKOVANIE

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-20-0073, APVV-22-0006 a APVV-20-0017.

LITERATÚRA

1. Ainsworth, S. J., Stanley, R. L. and Evans, D. J. (2010) 'Developmental stages of the Japanese quail', *J Anat*, 216(1), pp. 3-15.
2. Apte, R. S., Chen, D. S. and Ferrara, N. (2019) 'VEGF in Signaling and Disease: Beyond Discovery and Development', *Cell*, 176(6), pp. 1248-1264.
3. Cattalini, J. P., Roether, J., Hoppe, A., Pishbin, F., Haro Durand, L., Gorustovich, A., Boccaccini, A. R., Lucangioli, S. and Mourino, V. (2016) 'Nanocomposite scaffolds with tunable mechanical and degradation capabilities: co-delivery of bioactive agents for bone tissue engineering', *Biomed Mater*, 11(6), pp. 065003.
4. Derycke, L., Morbidelli, L., Ziche, M., De Wever, O., Bracke, M. and Van Aken, E. (2006) 'Soluble N-cadherin fragment promotes angiogenesis', *Clin Exp Metastasis*, 23(3-4), pp. 187-201.
5. Dunker, N. and Jendrossek, V. (2019) 'Implementation of the Chick Chorioallantoic Membrane (CAM) Model in Radiation Biology and Experimental Radiation Oncology Research', *Cancers (Basel)*, 11(10).
6. Ellermann, E., Meyer, N., Cameron, R. E. and Best, S. M. (2023) 'In vitro angiogenesis in response to biomaterial properties for bone tissue engineering: a review of the state of the art', *Regen Biomater*, 10, pp. rbad027.
7. Ezdačková, M. I., Matveeva, D. K. and Andreeva, E. R. (2022) 'Short-Term Interaction with Endothelial Cells Enhances Angiogenic Activity of Growth-Arrested Mesenchymal Stromal Cells In Vitro and In Ovo', *Bull Exp Biol Med*, 174(1), pp. 125-130.
8. Feletou, M. (2011) *The Endothelium: Part 1: Multiple Functions of the Endothelial Cells-Focus on Endothelium-Derived Vasoactive Mediators Integrated Systems Physiology: from Molecule to Function to Disease*. San Rafael (CA).
9. Kundekova, B., Macajova, M., Meta, M., Cavarga, I. and Bilcik, B. (2021) 'Chorioallantoic Membrane Models of Various Avian Species: Differences and Applications', *Biology (Basel)*, 10(4).
10. Kurz, H. (2000) 'Physiology of angiogenesis', *J Neurooncol*, 50(1-2), pp. 17-35.

11. Lazarovici, P., Lahiani, A., Gincberg, G., Haham, D., Marcinkiewicz, C. and Lelkes, P. I. (2018) 'Nerve Growth Factor-Induced Angiogenesis: 2. The Quail Chorioallantoic Membrane Assay', *Methods Mol Biol*, 1727, pp. 251-259.
12. Lugano, R., Ramachandran, M. and Dimberg, A. (2020) 'Tumor angiogenesis: causes, consequences, challenges and opportunities', *Cell Mol Life Sci*, 77(9), pp. 1745-1770.
13. Macajova, M., Cavarga, I., Sykorova, M., Valachovic, M., Novotna, V. and Bilcik, B. (2020) 'Modulation of angiogenesis by topical application of leptin and high and low molecular heparin using the Japanese quail chorioallantoic membrane model', *Saudi J Biol Sci*, 27(6), pp. 1488-1493.
14. Morini, A. C., Dos Santos, G. C., de Oliveira, R. T., Farias, T. S., Batista, A. A. L. and da Silva, A. (2023) 'Embryonic development of quail eggs (*Coturnix coturnix japonica*) in a home-made incubator', *Braz J Vet Med*, 45, pp. e004322.
15. Neuhaus, W., Reininger-Gutmann, B., Rinner, B., Plasenzotti, R., Wilflingseder, D., De Kock, J., Vanhaecke, T., Rogiers, V., Jirova, D., Kejlova, K., Knudsen, L. E., Nielsen, R. N., Kleuser, B., Kral, V., Thone-Reineke, C., Hartung, T., Pallocca, G., Rovida, C., Leist, M., Hippenstiel, S., Lang, A., Retter, I., Kramer, S., Jedlicka, P., Ameli, K., Fritsche, E., Tigges, J., Kuchovska, E., Buettner, M., Bleich, A., Baumgart, N., Baumgart, J., Meinhardt, M. W., Spanagel, R., Chourbaji, S., Kranzlin, B., Seeger, B., von Kockritz-Blickwede, M., Sanchez-Morgado, J. M., Galligioni, V., Ruiz-Perez, D., Movia, D., Prina-Mello, A., Ahluwalia, A., Chiono, V., Gutleb, A. C., Schmit, M., van Golen, B., van Weereld, L., Kienhuis, A., van Oort, E., van der Valk, J., Smith, A., Roszak, J., Stepnik, M., Sobanska, Z., Reszka, E., Olsson, I. A. S., Franco, N. H., Sevastre, B., Kandarova, H., Capdevila, S., Johansson, J., Svensk, E., Cederroth, C. R., Sandstrom, J., Ragan, I., Bubalo, N., Kurreck, J. and Spielmann, H. (2022) 'The Current Status and Work of Three Rs Centres and Platforms in Europe', *Altern Lab Anim*, 50(6), pp. 381-413.
16. Papoutsi, M., Tomarev, S. I., Eichmann, A., Prols, F., Christ, B. and Wilting, J. (2001) 'Endogenous origin of the lymphatics in the avian chorioallantoic membrane', *Dev Dyn*, 222(2), pp. 238-51.
17. Parsons-Wingarter, P., Lwai, B., Yang, M. C., Elliott, K. E., Milaninia, A., Redlitz, A., Clark, J. I. and Sage, E. H. (1998) 'A novel assay of angiogenesis in the quail chorioallantoic membrane: stimulation by bFGF and inhibition by angiostatin according to fractal dimension and grid intersection', *Microvasc Res*, 55(3), pp. 201-14.
18. Petrovova, E., Giretova, M., Kvasilova, A., Benada, O., Danko, J., Medvecký, L. and Sedmera, D. (2019) 'Preclinical alternative model for analysis of porous scaffold biocompatibility in bone tissue engineering', *ALTEX*, 36(1), pp. 121-130.
19. Ribatti, D. (2017) 'The chick embryo chorioallantoic membrane (CAM) assay', *Reprod Toxicol*, 70, pp. 97-101.
20. Ribatti, D., Annese, T. and Tamma, R. (2020) 'The use of the chick embryo CAM assay in the study of angiogenic activity of biomaterials', *Microvasc Res*, 131, pp. 104026.
21. Schneider-Stock, R. and Flugén, G. (2023) 'Editorial for Special Issue: The Chorioallantoic Membrane (CAM) Model-Traditional and State-of-the Art Applications: The 1st International CAM Conference', *Cancers (Basel)*, 15(3).
22. Tang, M. K. S., Yue, P. Y. K., Ip, P. P., Huang, R. L., Lai, H. C., Cheung, A. N. Y., Tse, K. Y., Ngan, H. Y. S. and Wong, A. S. T. (2018) 'Soluble E-cadherin promotes tumor angiogenesis and localizes to exosome surface', *Nat Commun*, 9(1), pp. 2270.
23. Vargas, G. E., Haro Durand, L. A., Cadena, V., Romero, M., Mesones, R. V., Mackovic, M., Spallek, S., Spiecker, E., Boccaccini, A. R. and Gorustovich, A. A. (2013) 'Effect of nano-sized bioactive glass particles on the angiogenic properties of collagen based composites', *J Mater Sci Mater Med*, 24(5), pp. 1261-9.